

XIX ASR QO‘QON ADABIY MUHITI VA NOZILIY IJODI

Gulobov Abdulvosit Nurulla o‘g‘li

TerDU, O‘zbek adabiyotshunosligi kafedrası o‘qituvchisi

abdulvositgulobov@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola XIX asr Qo‘qon adabiy muhiti haqida, xususan, Nozil Xo‘jandiy ijodi bo‘yicha ma‘lumotlar berilgan va devonidagi ba‘zi ruboiy va g‘azallaridan namunalari keltirilib badiiy tahlil etilgan. Noziliy ijodidagi o‘ziga xos jihatlari sanab o‘tilgan.

Annotation. This article provides information about the literary environment of the 19th century Koqan, in particular, the work of Nozil Khojandi, and provides an artistic analysis of some of his rubai and ghazals. Specific aspects of Noziliy’s work are listed.

Аннотация. В данной статье представлены сведения о литературной среде Кокана XIX века, в частности о творчестве Нозила Ходжанди, а также дан художественный анализ некоторых его рубаев и газелей. Перечислены отдельные аспекты творчества Нозили.

Kalit so‘zlar. Qo‘qon adabiy muhiti, Noziliy, devon, ruboiy, masal ruboiy, g‘azal, masnaviy.

XIX asr Qo‘qon adabiy muhitida ijod etgan ijodkorlardan Gulxaniy “Zarbulmasal”, asari Hoziq “Yusuf va Zulayho” dostoni, Uvaysiyning “Shahzoda Hasan”, “Shahzoda Husan” va “Voqeoti Muhammadalixon”, Nodirning “Haft gulshan” dostonlari, mutrib va Andalibning Qo‘qonda 1842-yildan keyin yuz bergan voqealarni tasvirlovchi “Shohnomai devona Mutrib” va “Shohnomai devona Andalib” nomli dostonlari bizgacha yetib kelgan [1.40b]. Bundan tashqari bir nechta ijodkorlar G‘oziy, Maxmur, Amiriy, Xijlat, Ado, Uvaysiy, Noziliy, Nodira kabi shoirlarning devonlari bizga ma‘lum. Shu davrda Fazliy boshliq olimlar guruhi tomonidan tuzilgan, “Majmuai shoiron” asari Qo‘qon adabiy muhiti to‘g‘risida ma‘lumot beruvchi asarlar sirasiga kiradi.

Qo‘qon adabiy muhiti namoyondalaridan Nozil Xo‘jandiy haqida, uning ijodi to‘g‘risida to‘xtaladigan bo‘lsak, avvalo, Nozil Xo‘jandiy asli Xo‘jandlik ekanligini, yigitlik paytida (Qo‘qon xonlarining shu yerlarga qilgan yurishlari paytida asirlar qatorida bo‘lishi mumkin) Qo‘qonga borib qolib so‘ng shu yerda yashab qolgan [1.67b]. Tojik va o‘zbek tilida ijod etgan zullisonayn shoir ekanligini bizgacha yetib kelgan devoni va “Hajviyotnoma” asari orqali bilishimiz mumkin. Nozil Xo‘jandiy devonlarida g‘azal, ruboiy, masnaviy, muxammas, qit‘a va shu kabi boshqa she‘riy janrlarni uchratishimiz mumkin. Noziliy ijodini asosini g‘azal janri tashkil

etsada, uning ruboiy janriga bo'lgan munosabati ham diqqatga sazovor: U bitta maqol yoki matal asosida bittadan ruboiy yaratgan ijodkor hisoblanadi. Bu xil ruboiy, masal ruboiy hisoblanadi. Misol uchun "It itga buyurur, it quyrug'iga" nomli maqolga shunday ruboiy yaratadi[2.34]:

Amr etti birov ishni o'z suyrug'ina,
Tark etti birovga iti o'z buyrug'ina
Nozil bu ikki ishini timsolidur,
"It itga buyurdi, yana it quyrug'ina.

Nozil she'rlari orqali millatni uyg'otish, chirkin odatlar, xalq ahvolini og'irlashtiruvchi amaldorlar kirdikorlarini ochishni, maqsad qiladi. Uning "Hajviyotnoma" asarida zamona va zamon ahliga qaratilgan tanqidiy hamda hajviy she'rlari o'rin olgan. Nozil ba'zi she'rlarida zamon hukumdorlariga to'g'ridan-to'g'ri xitob qiladi:

Bu vayron yurtga kelding-manziling obod qilmaysan,
Dili g'amdidani haq yodig'a mo'tod qilmaysan,
Tiriklik taxtida sulton erursan o'z hayolingda,
Badan mulkig'a muncha zulm-adlu dod qilmaysan,
Vali-yu, xo'ja-yu ozodaman deb lof urub doim,
Takabbur uyini vayron etib barbod qilmaysan.

Bu she'ri orqali ijodkor yurtga shoh bo'lib kelgan ayrim podshohlarga "Tiriklik taxtida sulton erursan o'z hayolingda" –deya kinoya qiladi va shunday shohlarning illatlarini "Takabbur uyini vayron etib barbod qilmaysan"-deydi. Shoirning shu va boshqa she'rlaridan bilishimiz mumkinki shoir haqiqat yo'lida, millat qayg'usida yashagan shoirlardan hisoblangan.

Noziliy ijodida faqat ijtimoiy mavzular emas, balki tasavvufiy, falsafiy mavzularda she'rlar yozganligini ko'rishimiz mumkin:

Kimi bu dunyoda gar bo'lmasa hayo anga,
Jazo kunida nazar solmag'ay xudo anga,
Kimiki sunnatni zoye etti tark aylab,
Harom dedi shifoati Mustafo anga,
Tariqi bandalik uldurki har ne qismat erur,
Takallum etmay har holdur rizo anga,
Jahon-jahon hamma toat ne aylasang xirman,
Umid tutma agar donaye riyo anga,
Ko'ngulni oynasin tiyra qildi dudi gunoh,
Sahar turub biro ko'r, diydadin jalo anga[3.4b].

Ushbu she'ri orqali insonga hayo zarur ekanligini, hayosi bo'lmasa, "Jazo kunida nazar solmag'ay xudo anga"-deydi, keyingi misrada kimdir sunnatni zoye qilsa, "Harom dedi shifoati Mustafo anga"-deydi, keyingi misrada bandalik deb nima ish

bo'lsa ham hammasi qismatdan-taqdirdan ekanligini, "Takallum etmay har holdur rizo anga" –deya inson taqdiriga "so'z aytmay" rozi bo'lishi kerakligini aytadi, keyingi misralarda ijodkor "Jahon-jahon hamma toat ne aylasang xirman"-ko'p toat qilsa ham lekin unga "donaye riyo" bo'lsa "Umid tutma" deya insonning barcha toat-ibodati riyodan xoli bo'lishi kerakligini aytadi, keyingi misrada "Ko'ngulni oynasin tira qildi dudi gunoh"-deya gunoh dudi ko'ngil oynasini "tiyra qildi"-xira, qorong'u qildi, "Sahar turub biro ko'r, diydadin jalo anga"-deya gunoh zulmati sabab ko'zidan yoshlar "jalo" bo'lganini aytadi.

Shu asarlari orqali shuni ta'kidlashimiz mumkinki, Nozil Xo'jandiy ko'p qirrali ijodkor, Haq va xalq, millat qayg'usi bilan yashagan shoir, adolat uchun so'z ayta olgan ziyoli shaxs hisoblanadi. Shoir o'z asarlarida badiiy san'atlardan ham mohirona foydalanligini ko'rishimiz mumkin, ayniqsa tashbeh, talmeh, irsoli masal, husni ta'lil kabi badiiy san'atlardan o'rinli foydalangan.

Foydalanilgan adabiyotlar royxati:

- 1.O'zbek adabiyot tarixi IV-tom.T:1978-yil
- 2.E.Shodiyev. Nozil Xo'jandiy. "O'zbek tili va adabiyoti" jurnali 1972-yil 5-son.
3. O'zRFA Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar fondi inv:505